

MATEMATIKA FANINI O'QITISH TEXNIKASI HAMDA KO'RGAZMALI TARQATMA MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014150>

Karimova Gulmira

Xorazm viloyati Urganch tuman

3- sonli maktabning matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Umumiy o'rta ta'lim maktablari matematika fani o'qituvchilarining zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalari va maqbul metodlardan foydalanish kompetentsiyalarini rivojlantirishdan va matematika fanini o'qitish usullari va texnikasi haqidagi ma'lumotlardan iborat.

Kalit so'zlar: Davlat ta'lim standarti, o'quvchilar tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar, o'quv dasturi, taqvim mavzuiy reja, o'quv uslubiy majmua, o'qitishning texnik vositalari, darslik, o'quv qo'llanma, o'quv uslubiy qo'llanma, multimediali ilova.

Matematika fanidan DTS. Matematika fanidan umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablar. Kompetentsiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, ta'lim jarayoning mohiyati - o'quvchilarning turli hayotiy vaziyatlarda, kundalik turmushda vujudga keladigan muammolarni avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalari va tajribalari asosida hal qilish layoqatlarini (qobiliyatlarini) rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarga nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni berish, balki ularni kundalik turmushda, hayotiy vaziyatlarida qo'llay olish layoqatlarini (kompetentsiyalarini) shakllantirishni ko'zda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, kompetentsiyalar davlat va jamiyatning ta'lim tizimi oldiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasi hisoblanadi. Kompetentsiyaviy yondashuvning asosiy maqsadi ta'lim muassasasi bitiruvchisining ijtimoiy hayotga moslashishiga yordam berishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, kompetentsiyaviy yondashuv ta'lim tizimi oldida turgan shu kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimi mohiyatidan kelib chiqib, ta'lim muassasasi bitiruvchisi egallashi lozim bo'lgan quyidagi tayanch kompetentsiyalar (TK) ajratib ko'rsatildi:

TK1. Kommunikativ kompetentsiyalar;

TK2. Axborot bilan ishlash kompetentsiyalari;

TK3. O'zini-o'zi rivojlantirish kompetentsiyalari;

TK4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyalari;

TK5. Milliy va umummadaniy kompetentsiyalar;

TK6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetentsiyalari.

Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o`zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi — mediamanbalardan zarur mahlumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini tahminlashni, media madaniyatga ega bo`lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. O`zini o`zi rivojlantirish kompetentsiyasi — doimiy ravishda o`z-o`zini jismoniy, mahnaviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o`qib-o`rganish, kognitivlik ko`nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o`z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko`nikmalarini egallashni nazarda tutadi. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi — jamiyatda bo`layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o`zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo`lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga ehtiqlik bo`lish, badiiy va sanhat asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog`lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetentsiyasi — aniq hisobkitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modelg`larni o`qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib 36 keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur tayanch kompetentsiyalari bilan bir qatorda har bir umumta`lim fani bo`yicha ham kompetentsiyalar (FK) ham ishlab chiqilgan bo`lib, ularni aniqlashtirishda har bir fanning maqsad va vazifalaridan kelib chiqildi. Xususan, matematika fani bo`yicha umumiy (FK1) va kognitiv (FK2) kompetentsiyalar ajratib ko`rsatildi. Ma`lumki, matematika fani - abstrakt fan. Uning mazmuni boshidan oxirigacha inson tasavvurining va mantiqiy tafakkurining mahsulidan iborat. Fanning bunday abstrakt tuzilishi, o`zini-o`zi boyitib borishi, ya`ni yangidan-yangi matematik tushunchalar va ularning xossalarni ma`lum xossalardan hosil qila olish imkoniyati qadimdan insonning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilib kelgan. Xatto matematik masalalarni yechish musobaqalari o`tmishda

inson aqlini peshlash vositasi boʻlgan. Shundan kelib chiqadigan boʻlsak, matematika fanining eng asosiy vazifasi aynan oʻquvchilarni oʻylashga, toʻgʻri mantiqiy fikrlashga va mushohada yuritishga oʻrgatishdan iborat ekanligi oydinlashadi. Hech qaysi fan matematika fanichalik oʻquvchilarni oʻylashga va fikrlashga majbur qila olmaydi. Matematika darslarida turli tuman masala, muammo va jumboqlarini yechish orqali oʻquvchilar toʻgʻri fikr yuritish, mantiqiy fikrlashni oʻrganadilar. Insonning mantiqiy fikrlay olish layoqati (qobiliyati yoki kompetentsiyasi) uning eng muhim hayotiy ehtiyojlaridan biri hisoblanadi. Inson miyasi “ishlash”dan toʻxtar ekan, uning hayvondan farqi qolmaydi. Xullas, bir faylasuf taʼbiri bilan aytganda, “Matematika - aql gimnastikasidir”. Yoshlik chogʻidan turlituman matematik masalalarni yechish orqali oʻquvchilar hayotiy muammolarni yechishga va turmushda uchraydigan muammoli vaziyatlarida toʻgʻri qarorlar qabul qilishga tayyorgarlik koʻradilar. Bu holatda hamma matematik masalalar ham bevosita hayotiy muammolar haqida boʻlishi shart emas. Har qanday matematik masala ham oʻquvchini oʻylashga majbur qiladi. Turli abstrakt formulalar yordamida hisob kitoblarni, algebraik almashtirishlarni toʻgʻri bajarish, ayniqsa teoremlarni isbotlash, yaʼni maʼlum dalillar asosida uning toʻgʻri ekanligini asoslash mantiqiy fikrlashga doir eng muhim amaliyotlardan hisoblanadi. Shunday ekan, oʻrta umumiy taʼlim tizimida matematika fanining, matematikani oʻqitishning eng asosiy vazifasi oʻquvchilarda mantiqiy fikrlash, toʻgʻri mushohada yuritish layoqatlarini (kompetentsiyalarini) tarkib toptirishdan iborat boʻlmogʻi lozim. Fanga oid umumiy kompetentsiyalar matematika fanidan oʻquvchilar bilishi va uddalashi lozim boʻlgan nazariy bilim va amaliy koʻnikmalarni, fanga oid kongitiv kompetentsiyalar aynan yuqorida zikr etilgan mantiqiy fikrlash, oʻqib-oʻrganish va fan boʻyicha oʻzlashtirilgan bilim va koʻnikmalarni amaliyotda qoʻllash boʻyicha talablarini umumiy holda belgilaydi. Umumtaʼlim fanlaridan oʻquv-metodik majmualarning yangi avlodi Oʻquv-metodik majmua — darslik, mashq daftari, oʻqituvchi uchun metodik qoʻllanma, darsliklarning multimediali ilovasidan iborat majmua. Darslik — davlat taʼlim standartlariga muvofiq oʻquv dasturi asosida didaktik, metodik, pedagogik-psixologik, estetik va gigienik talablarga javob beradigan, oʻquv fanining mavzulari toʻliq yoritilgan, uning asoslari mukammal oʻzlashtirilishiga qaratilgan, oʻquv fanining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda taʼlim oluvchilarning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladigan, nazariy maʼlumotlardan tashqari amaliy-tajriba va sinov mashqlarini qamrab olgan kitob shaklidagi oʻquv nashri. Mashq daftari — darslikning tarkibiy qismi hisoblanadigan, davlat taʼlim standartlariga muvofiq oʻquvchilar tomonidan egallangan bilim va koʻnikmalarni mustahkamlash hamda oʻquv fanining mavzulariga mos ravishda ishlab chiqilgan, mantiq va tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan (krossvordlar, boshqotirmalar, mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlar va hokazo) topshiriqlardan iborat boʻlgan

didaktik vosita. O`qituvchi uchun metodik qo`llanma — darslikdagi har bir mavzuni samarali o`qitish metodikasi, qo`shimcha sinov topshiriqlari va o`qituvchining darsni qiziqarli tashkil etishiga oid boshqa metodik ko`rsatmalar berilgan, har bir darsning maqsadi, darsda foydalaniladigan vositalar va ulardan foydalanish usullari, darsning mazmuni, amaliy mashg`ulotlar, qo`shimcha topshiriqlar va boshqalar haqida metodik ko`rsatmalar aniq bayon qilingan kitob shaklidagi o`quv nashri. Darsliklarning multimediali ilovalari - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o`quv faniga oid materiallarni davlat ta`lim standarti va o`quv dasturiga mos ravishda yorita oladigan, o`quv fanini samarali o`zlashtirishga, o`quvchilarning mustaqil ta`lim olishiga ko`maklashuvchi hamda video, ovoz, animatsiya, jadval, matn va lug`atlarni o`z ichiga olgan, bilimlarni nazoratdan o`tkazish va mustahkamlashga yo`naltirilgan, o`quv fanining asosiy mazmunini boyitadigan qo`shimcha materialga ega bo`lgan yoki shu kabi manbalarga murojaatlarni o`z ichiga olgan interaktiv elektron axborot-ta`lim resursi.

MATEMATIKA FANINI O`QITISHDA KO`RGAZMALI TARQATMA MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING O`ZIGA XOSLIGI

Yan Amos Komenskiy «Buyuk didaktika» asarida «Oltin qoida» ni ifodalagan. «O`quvchilar-deb yozadi u, - sezib idrok etishi mumkin bo`lgan narsalarni, albatta, sezgilar vositasida, xususan: ko`rish mumkin bo`lgan narsalarni ko`z bilan ko`rib, hidi bor narsalarni hidlab ko`rib, ta`mini sezish mumkin bo`lgan narsalarni-tatib ko`rib, ushlab sezish mumkin bo`lgan narsalarni ushlab bilish olishlari kerak... birdaniga ko`p sezgilar yordamida idrok etish mumkin bo`lgan narsalarni iloji boricha, bir necha sezgilar yordamida idrok etish lozim».

Yana bir qator sharq pedagoglari Xorazmiy, Beruniy, Farobiyilar IX-XI asrlarda – yoq o`qitishda ko`rgazmalilik metodining ahamiyatini yuqori baholagan edilar. XVII asrga kelib ularning ko`rgazmali o`qitish haqidagi fikrlarini Ya.A.Komenskiy, rus pedagogikasi otasi hisoblangan K.D. Ushinskiylar yanada rivojlantirishgan.

Ushinskiyning fikricha, bolalar tashqi ko`rinish, rang, ovoz, sezish bilan fikrlaydigan bo`lgani uchun ta`limda ko`rgazmalilik ularning psixologik xususiyatlariga mos keladi deb yozadi. Rus psixologi L.V.Zankov ko`rgazmali qurollarni o`qitishning jonli, ta`sirli so`zi bilan har xil usulda birlashtirib dars berishning alohidaligini ilmiy dalillab berdi. Bunda olim kishining oliy nerv xizmatining ikkinchi signal sistemasining birligi ta`limotiga suyanadi.

Ushinskiy ta`lim jarayonidagi ko`rgazmalilik bola bevosita idrok etadigan aniq obrazlar asosida bo`linishi ta`kidlanadi. Ushinskiy ko`rgazmalilik tushunchasiga suratlar, kolleksiyalar, modellar, jadvallar va boshqa

ko'rgazmali quollarini, biz ko'rib turgan olamdagi buyumlar va hodisalarni, shuningdek, bolaning turmush tajribasini va badiiy asarlardan aniq obrazlar orqali ifodalangan hayotiy voqealarni ham kiritgan. Ushinskiy ko'rgazmali ta'lim usulini mukammallashtiradi, suratlardan foydalanib, bolalarga hikoya qilib berish va bolalarning suratlarga qarab so'zlab berishlari usullarini asoslab bu usulning bir qancha aniq qoidalarini yaratadi. Ushinskiy tarbiyaning xalqchilligi g'oyasini maktabgacha tarbiya nazariyasiga asos qilib oldi, boshlang'ich ta'lim asoslarini va metodikasi ishlab chiqdi. Bu uning pedagogikani rivojlantirishdagi ulkan xizmatlardan biri bo'ldi. Ushinskiy boshlang'ich ta'lim ko'rgazmalilik rejasiga yozuv, o'qitish, rasm, qo'l ishlari, sanoq, hikoya, ashula gimnastika mashg'ulotlarini kiritadi. Ushinskiy didaktik o'qitish nazariyasining psixologik asoslarini o'sha vaqtdagi ilmiy muvaffaqiyatlarga muvofiq ravishda bayon qilib berdi. Uning ta'limotida diqqat, iroda, xotira va hissiyotlarni tarbiyalash to'g'risida va bu psixik hodisalar to'g'risida qimmatli ko'rsatmalar borligini ko'ramiz. Chunonchi, u har qanday ta'lim jarayonida shakllar yo'li bilan bolalarning faol diqqatini rivojlantirish, qanday qilib ongli xotirani tarbiyalash, takrorlash yo'li bilan o'quv materiallarini o'kuvchilar ongida mustahkamlashni tavsiya qiladi. Takrorlash, deb hisoblaydi Ushinskiy «unutilgan narsalarni qayta fikrlash uchungina kerak emas, balki unutib qo'yish mumkinligining oldini olish uchun» zarurdir; yo o'qish ishida olga qo'yilgan har bir qadamda o'tilgan olimlarga tayanish kerak. **Ushinskiy** «Bilim olaman desang, takror qil» degan, qadimdan qolgan maqolni ta'limning o'zgarmas qonuni deb hisoblaydi. «Takrorlash odatlarini mustaxkamlash uchun xam har bir inson xotirasida qoldirishning umumiy qonunidir» deydi olim.

Ya.A.Komenskiy ko'rgazmalilikni faqat buyum va qoidalarni ko'rib idrok emas, balki ularning inson sezgi a'zolariga ta'sir etadigan, inson idroq qiladigan bo'lishini talab etadi. U har bir narsani didaktika qonun-qoidalariga asosan, bolaga sezgilar orqali idrok qildirish, ya'ni ko'rib bo'ladigan narsalarni ko'rsatish bilan; eshitib bo'ladigan narsalarni eshittirish bilan, hidlarni-hidlatish, ta'mini tatib ko'rish, ushlab ko'rish mumkin bo'lgan vositasi bilan idrok qildirishni tavsiya etadi. Agar biron-bir narsani bir necha sezgi a'zolari orqali idrok qilish uchun bir necha sezgi a'zolarining ishga solish lozim. Ko'rgazmalilikni bolalarni buyumlar bir bevosita tanishtirish yo'li orqali amalga oshirish kerak. Ya.A.Komenskiy o'quvchilardagi o'qishga qiziqishini ularning bilimini o'zlashtirishlari uchun zaruriy shart deb hisoblaydi. U barcha vositalar bilan o'quvchilarda bilim olish ishtiyoqini uyg'otishni taklif etadi va shu masala yuzasidan aniq ko'rsatmalar beradi; o'quvchilarga o'rganilayotgan narsalarning ahamiyatini, egallagan bilimlarining mohiyatini tushuntirish lozim, ularni rag'batlantirish, mashg'ulotning qiziqarli bo'lishiga harakat qilish lozim.

Komenskiy fikricha, mashg'ulotlavr shunday tashkil etilishi kerakki, oldin o'tilgan mavzu keyingi mavzuni o'rganishga yo'l ochib bersin, ya'ni oldin berilgan bilim uzviylikda, uning uzviy davomi bo'lishi kerak. Komenskiyning fikricha, har bir sinf o'quvchilari uchun maxsus darsliklar tuzilib, ularda fan asoslari muayyan tartibda bayon qilinishi lozim. Darsliklar aniq, tushunarli tilda yozilishi, tashqi ko'rinishi o'quvchilarni qiziqtiradigan bo'lishi kerak.

Tarqatma material va ularning tutgan o'rni

O'tilayotgan darslarda o'quvchilarga axborot etkazish, ularni darsni puxta o'zlashtirishlari va faol qatnashishlarini ta'minlashda tarqatma materiallarning ahamiyati katta. Darslarda tarqatma materiallardan foydalanish tobora keng qo'llanilmoqda. Tarqatiladigan materialning muhim ijobiy tomoni shundaki, u bevosita o'quvchining qo'lida bo'lib, uzoqdan ko'rsatiladigan ko'rgazmali qurollarga xos kamchiliklardan holi. Tarqatma materiallar-ta'lim oluvchilar uchun o'rganilayotgan mavzuga oid asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan, hajmi uncha katta bo'lmagan (1-2 varaq) yozma o'quv materialini hisoblanadi.

Tarqatma materiallarning maqsadi va mazmuni jihatidan:

- a) Axborot beruvchi,
- b) Topshiriq beruvchi,
- c) Bilimni nazorat qiluvchi guruhlarga ajratish mumkin.

Axborot ko'lami katta bo'lgani sababi qisqa vaqt ichida barcha axborotni o'quvchiga to'liq etkazib berish qiyin. Bunday paytda axborotni o'quvchilarga to'liq etkazib berish qiyin. Bunday paytda axborotni tarqatma material sifatida etkazib berish muhim rol o'ynaydi. Bunda gaplar qisqacha yozilgan matnlar bo'lib, darsga tayyorgarlik ko'rishda, dars davomida yoki bilimlarni mustahkamlashda foydalanish uchun ta'lim oluvchilarga taqdim etiladi. Tarqatma materiallardan ko'rgazmali qurol sifatida ham foydalanish mumkin. Ayniqsa, matematika fanlarni o'rganishda turli jadval, grafik, chizmalardan juda ko'p foydalaniladi. Ularni plakat sifatida tayyorlash o'quvchilar uchun anchagina noqulay. Undan tashqari:

-o'quvchilarga raqamlarda ifodalangan ma'lumotlarni og'zaki etkazish uchun ularni chalkashtirib yuborishi bilan birga, eslab qolishlariga ham imkon bermaydi;

-miqdor jihatdan ko'p ma'lumotlarni doskaga yozib, tushuntirish uchun ko'p vaqt talab qilinadi. Doskaga yozish paytida o'qituvchi bilan ta'lim oluvchilar o'rtasida aloqa uziladi;

-bu jihatdan ko'rgazmali quroldan namoyish qilinuvchi hamda tarqatma material sifatida foydalanish qator afzalliklarga ega.

Tarqatma materiallar o'quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda ishlash imkoniyatini ham beradi. Ayniqsa, buning uchun ishchi varaqalar tayyorlanishi va ular asosida dars jarayonida juft bo'lib yoki individual tarzda ishlashni tashkil qilish, shubhasiz o'quvchilarni darsga faol qatnashishlarini ta'minlaydi. Tarqatma materiallar ta'lim oluvchilarning bilimni tekshirish nazorat qilishda ham keng qo'llaniladi.

REFERENCES:

1. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi. Toshkent, 2019.
2. Mejdunarodnaya programma PISA. Primerы zadaniy po chteniyu, matematike i yestestvoznaniyu. Kovaleva G.S., k.p.n., Krasnovskiy E.A. k.p.n., Krasnokutskaya L.P., k.f.-m.n., Krasnyanskaya K.A., k.p.n.
3. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari. Taqdimot. Ismoilov A., Milliy Markaz direktori, PISA 2021 tadqiqotlari milliy loyiha menejeri.
4. www.ziyouz.com